

Manuel Paz y Miño Conde. *¿Qué debemos hacer? Ética aplicada a dilemas de la sociedad y la naturaleza.* Lima: EFA, 2022, 190 pp.

Las personas *cotidianamente* consideran a la filosofía como una rama del saber lejana a sus vidas. No es común que en una conversación entre amigos un sábado por la noche, con algunas cervezas en la mesa, alguien comente sobre qué le pareció la duda metódica o si se consideran virtuosos. Una conversación normalmente se dirige hacia temas amicales, amorosos, estudiantiles, políticos, económicos, profesionales, ambientales u otros que generen relevancia social.

Lo interesante es que en todos los asuntos mencionados hay una cuestión filosófica en común: la ética. La cual es una rama de la filosofía que, en gran síntesis, se encarga de estudiar qué es para cada persona lo bueno y lo malo respecto a un acto en específico. La ética no es un campo de estudio para pocos; de hecho, cada individuo realiza sus propios análisis éticos diariamente.

El libro *¿Qué debemos hacer? Ética aplicada a dilemas de la sociedad y la naturaleza* (2022) se divide en treinta grandes dilemas que luego se subdividen en múltiples preguntas propias de cada dilema. Ejemplifiquemos con “Dilemas de ética de los profesionales de la educación”. El dilema predicho presenta las siguientes cuestiones:

1. ¿Educadores de cursos o maestros para la vida?
2. ¿Relación rígida o cordial con los alumnos?
3. Intereses personales versus intereses del aula
4. ¿Aceptar o no obsequios?

Lo presentado ejemplifica la estructura usada en los diversos dilemas. Un gran campo de dudas el cual se desmenuza en varias cuestiones específicas. Preguntas que resultan de gran interés al haber sido ya pensadas y luego ol-

vidadas o quizás nunca pensadas. Solo veamos la siguiente incertidumbre: “¿Por qué hay excelentes mediocres y malos estudiantes?”

La obra de Manuel Abraham Paz y Miño Conde puede entenderse como la lucha que inicia contra la situación de la negación de la filosofía en la vida cotidiana de la mayoría de personas. Busca con este libro el demostrar cómo la ética forma parte de la vida de cada persona. La obra presenta cuestiones como: ¿qué es la verdadera amistad?, ¿participar o no en política?, ¿la democracia es el modelo de gobierno correcto?, ¿abortar o no? y ¿es necesario estudiar en la universidad?

No nombré ni la cuarta parte de las dudas que Manuel busca desarrollar e incitar a los lectores a que den sus propias respuestas. El autor no plantea sus respuestas con el fin de que nadie se parcialice y, más bien, que cada uno explore todo lo posible sobre la problemática de su interés. Siendo esto último la principal meta del libro.

Eduardo Jesus Chocano Ravina
Universidad de Lima/Universidad TECH
ejchocano@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2254-6197>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729539>